

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 5/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 5/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 5/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-5/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLAR TUSHUNCHASIGA OID ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA ULARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI.....	5
2. Nurmatov Sunnatillo Uzoq o‘g‘li FUQAROLARNING O‘ZINI O‘ZI BOSHQARISH ORGANLARINING OMMAVIY BOSHQARUVNI AMALGA OSHIRISHDAGI HUQUQIY MEKANIZMLARI.....	13
3. Қодиралиева Ижобат Бахромжон қизи ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТУЗАДИГАН ШАРТНОМАЛАР ВА УЛАРНИНГ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАЛАР ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	25
4. Javliyeva Gullola Abdurahim qizi NOTIPIK MEHNAT MUNOSABATLARI VA ULARNING KLASSIFIKATSIYASI.....	35
5. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАР.....	43
6. Dadaxanova Durdona Abdukaxharovna JINOYAT SODIR ETGAN SHAXSLARNI MAJBURIY MEHNATGA JALB QILISH BILAN BOG‘LIQ JAZOLAR BELGILANGAN QONUN HUJJATLARINING RIVOJLANISHI.....	52
7. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich QILMISHNING IJTIMOIIY XAFLILIGIGA JINOYAT SODIR ETISH USULINING TA’SIRI: TAHLIL VA TAKLIF.....	63
8. Kurbanov Ma’rufjon Mamadaminovich PORA OLISH-BERISHDA VOSITACHILIK QILISH TUSHUNCHASI VA UNING UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BELGILANISHINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	74
9. Зоҳидов Иброҳим Анварович ЁШЛАР ЎРТАСИДА ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ МАСАЛАЛАРИ.....	84
10. Раҳимхўжаев Рустам Нишонхўжаевич ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИ ТИЗИМИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	92
11. Normatova Shirin Abdunabiyevna OILADA AYOLLARGA NISBATANI SODIR ETILADIGAN ZO‘RAVONLIKLARNING NAZARIY JIHATLARI.....	102
12. Axmedova Muxabbat Abdujalalovna OILADA SODIR ETILADIGAN AYRIM JINOYATLARNING VIKTIMOLOGIK SABABLARI.....	109

**12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО**

Ismailov Bekjon Salihovich,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Huquqiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

ORCID: 0000-0001-6765-3821

E-mail: bekjon.4@mail.ru

**NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLAR TUSHUNCHASIGA OID ILMIY-NAZARIY
YONDASHUVLAR VA ULARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI**

For citation: Ismailov Bekjon Salikhovich. SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF PERSONS WITH DISABILITIES AND THEIR COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 5/2, pp.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15446273>

ANNOTATSIYA

Maqolada nogironligi bo‘lgan shaxs tushunchasi ilmiy-nazariy nuqtai nazardan har tomonlama o‘rganilgan bo‘lib, bu boradagi mavjud yondashuvlar, ayniqsa, so‘nggi yillarda olib borilayotgan ijtimoiy, huquqiy islohotlar kontekstida tahlil etilgan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasida 2020-yil 15-oktabr kuni “Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlari to‘g‘risida”gi Qonunning qabul qilinishi ushbu masalaga nisbatan yondashuvni tubdan o‘zgartirib, nogironlik holatiga ega bo‘lgan shaxslarning jamiyatdagi maqomini yangicha yoritish zaruratini yuzaga keltirdi. Bu qonun asosida nogironlik faqat tibbiy holat emas, balki inson huquqlari va erkinliklari kontekstida qaralishi lozim bo‘lgan ijtimoiy-huquqiy fenomen sifatida baholanishi ta’kidlandi. Shu bilan birga, nogironlikka ega shaxslar tushunchasini ifodalashda ijtimoiy model va huquqiy model o‘rtasidagi tafovutlar, har ikkala yondashuvning afzallik va kamchiliklari chuqur tahlil etilgan. Ayniqsa, huquqiy modelning ustuvorligi ta’kidlanadi, chunki nogironligi bo‘lgan shaxslar o‘zlarining huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirishga haqli bo‘lgan jamiyat a’zolari sifatida tan olinadi. Muallif tomonidan esa nogironligi bo‘lgan shaxs tushunchasining mavjud ta’riflariga tayangan holda, o‘zining mualliflik yondashuvi asosida yangi, yanada aniqroq va zamonaviy ijtimoiy-huquqiy mazmunni o‘z ichiga olgan ta’rif ishlab chiqilgan. Ushbu mualliflik ta’rifi nafaqat milliy qonunchilik asoslariga, balki xalqaro huquq normalariga ham mos keladi va nogironligi bo‘lgan shaxslarning jamiyatda teng huquqli ishtirokini ta’minlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: nogironligi bo‘lgan shaxslar, ijtimoiy madel, tibbiy madel, jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar, davlat, qonun, huquq.

Исмаилов Бекжон Салихович,

Старший преподаватель кафедры юридических наук факультета
общественных наук Национального университета

Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ORCID: 0000-0001-6765-3821

E-mail: bekjon.4@mail.ru

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

В статье всесторонне изучено понятие лица с инвалидностью с научно-теоретической точки зрения, проанализированы существующие подходы в этой области, особенно в контексте социальных и правовых реформ, проводимых в последние годы. В частности, принятие в Республике Узбекистан 15 октября 2020 года Закона "О правах лиц с инвалидностью" коренным образом изменило подход к данному вопросу и создало необходимость нового освещения статуса лиц с инвалидностью в обществе. Отмечалось, что на основе данного закона инвалидность оценивается не только как медицинское состояние, но и как социально-правовой феномен, который следует рассматривать в контексте прав и свобод человека. Вместе с тем, глубоко проанализированы различия между социальной моделью и правовой моделью в выражении понятия лиц с инвалидностью, преимущества и недостатки обоих подходов. В частности, подчеркивается приоритет правовой модели, поскольку лица с инвалидностью признаются членами общества, имеющими право осуществлять свои права, свободы и законные интересы. Автор, опираясь на существующие определения понятия лица с инвалидностью, разработал новое, более точное и современное социально-правовое определение, основанное на его авторском подходе. Это авторское определение соответствует не только основам национального законодательства, но и нормам международного права и служит обеспечению равноправного участия лиц с инвалидностью в обществе.

Ключевые слова: лица с инвалидностью, социальная модель, медицинская модель, лица с ограниченными физическими возможностями, государство, закон, право.

Ismailov Bekjon Salikhovich,

Senior Lecturer at the Department of Legal Sciences of the Faculty of Social Sciences of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

ORCID: 0000-0001-6765-3821

E-mail: bekjon.4@mail.ru

SCIENTIFIC AND THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF PERSONS WITH DISABILITIES AND THEIR COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS

ANNOTATION

This article provides a comprehensive scientific and theoretical analysis of the concept of persons with disabilities. It examines existing approaches in this field, particularly in the context of the social and legal reforms carried out in recent years. In particular, the adoption of the Law "On the Rights of Persons with Disabilities" in the Republic of Uzbekistan on October 15, 2020, has fundamentally transformed the approach to this issue and created the need to reconceptualize the status of persons with disabilities within society. The article emphasizes that, based on this law, disability should be understood not only as a medical condition but also as a socio-legal phenomenon that must be considered within the framework of human rights and freedoms. Furthermore, the differences between the social model and the legal model in expressing the concept of persons with disabilities are thoroughly analyzed, including the advantages and disadvantages of both approaches. The article particularly stresses the priority of the legal model, since persons with disabilities are recognized as members of society entitled to exercise their rights, freedoms, and legitimate interests. Based on existing definitions, the author has developed a new, more accurate and modern socio-legal definition of persons with disabilities, grounded in an original authorial approach. This definition aligns not

only with the foundations of national legislation but also with international legal standards and contributes to ensuring the equal participation of persons with disabilities in society.

Keywords: persons with disabilities, social model, medical model, persons with limited physical abilities, state, law, rights.

Kirish

O‘zbekistonda kuchli demokratik huquqiy davlat barpo etilar ekan, nogironligi bo‘lgan shaxslarni fuqarolik jamiyatining to‘la huquqli a‘zosi sifatida qabul qilish masalasi bugungi kunda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu ma‘noda respublikamizda strategik mazmunga ega bir qator islohotlar olib borilmoqda. Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqiy maqomining yuridik jihatdan tasdiqlanishi, bu toifa o‘quvchi-yoshlarning uzluksiz sifatli o‘quv-ta‘lim jarayonlari bilan ta‘minlanishi, jismoniy nuqsoni mavjud fuqarolarning nogironlik belgisi bo‘yicha kamsitilishiga qarshi chora-tadbirlarning maxsus qonunchilik asoslari yordamida tartibga solinayotganligi shular jumlasidandir. Bizga ma‘lumki, bu toifa shaxslarning uzluksiz sifatli ta‘lim jarayonlariga tobora chuqur jalb qilinishi ularning jamiyatdagi huquqiy statusi yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Zero, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ta‘kidlaganidek, nogironligi bo‘lgan yoshlarga barcha darajada sifatli ta‘lim olishi uchun teng imkoniyatlar yaratiladi. Jumladan, kelgusi o‘quv yilidan boshlab alohida ta‘lim olishga ehtiyoji bor bolalarning 24 foizi, 2025-yilda esa 40 foizi oddiy maktablarda o‘qishi uchun barcha sharoitlar yaratiladi. Shuningdek, inklyuziv ta‘limning resurs markazlari soni 14 barobarga ko‘payib, 200 tadan oshadi [1].

Qo‘shimcha ehtiyojli ta‘lim oluvchilarga yaratib berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlar jismoniy nuqsoni mavjud fuqarolar hayotini optimallashtirishga xizmat qiladi. Davlat tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar va imtiyozlarning nogironligi bo‘lgan shaxslar hayotiga tatbiq etilishini kafolatlash maqsadida nogironligi bo‘lgan shaxslar tushunchalarini nazariy-huquqiy jihatdan aniqlashtirib olish, tushunchaga nisbatan aniq huquqiy yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Shu ma‘noda, nogironligi bo‘lgan shaxslar tushunchasi va ularning tasnifi masalasini ilmiy, yuridik nuqtayi nazardan tahlil qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Nogironligi bo‘lgan shaxslar yoki jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar tushunchalari o‘rtasidagi farqli va o‘xshash jihatlar bo‘yicha huquqshunoslar, sotsiologlar, faylasuflar orasida bir qator ilmiy-tahliliy yondashuvlar mavjud. Aynan ilmiy qarashlar nogironligi bo‘lgan shaxslar tushunchalari mazmunini ochib berishga xizmat qiladi. A. Valshmidtning ta‘kidlashicha, nogironligi bo‘lgan shaxs fenomeni insonlar jismoniy holatlaridagi keskin cheklanishlar ta‘sirida yuzaga keladi. Bu toifa shaxslar odatda ma‘lum bir darajadagi reabilitatsion chora-tadbirlarga ehtiyojmand hisoblanadi [2].

A. Valshmidtning shaxs jismoniy holatining keskin cheklanishi nogironlik belgilarini namoyon qiladi, degan fikriga nisbatan qo‘shilish mumkin, biroq bu mulohazani to‘liq qo‘llab-quvvatlab bo‘lmaydi. Negaki shaxs jismoniy holatining cheklanishi har doim ham nogironlik holatlarini keltirib chiqarmaydi. Bu jarayonni nazarimizda subyektiv baholay olish kerak. Bundan tashqari yuqoridagi fikrda aqliy hamda ruhiy buzilish nogironlikni keltirib chiqaruvchi muhim omillar ekanligi e‘tibordan chetda qoldirilgan. G. Hermesning tushuntirishicha, nogironligi bo‘lgan shaxslar nogironlik holatlarining salbiy oqibatlarini ta‘sirida ijtimoiy-siyosiy to‘siqlarga duch keladigan shaxsdir. Shu bilan birga, nogironlik holatlari jismoniy, aqliy yoki ruhiy cheklanishi mavjud shaxslardagi ta‘siriga ko‘ra, deduktiv va induktiv tartibda tadqiq etilishi maqsadga muvofiq sanaladi [3].

Material va metodlar

Maqolada analiz va sintez, qiyosiy tahlil metodlari yordamida jamoatchilik nazorati haqida olimlarning qarashlari bayon etilgan. Shuningdek, prognozlash metodidan hamda tizimli, funksional yondashuvlardan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari

Bu mulohazada yondashuv asosan ijtimoiy modelga mutanosib bo‘lib, nogironligi bo‘lgan shaxslar davlat va jamiyat ishlarida ishtirok etishda ayrim ijtimoiy-siyosiy to‘siqlarga duch kelishi bildiriladi. Shu o‘rinda ochiq tan olish kerakki, nogironligi mavjud shaxslar aksariyat holatlarda siyosiy elitalarda katta o‘ringa ega bo‘lishmaydi. Qo‘shimcha ehtiyojli insonlarning davlat organlari

yoki ularning mansabdor shaxslariga ariza, shikoyat va taklif bilan murojaat qilishlari belgilangan tartibda qanoatlantiriladi. Bu toifa shaxslar odatda ijtimoiy-huquqiy vaziyatlarga ko'proq duch kelishadi. Ta'lim olish shaklini mustaqil belgilash va mehnat qilish huquqining kafolatlanishi kabi jarayonlarda aynan mana shu jihatlar yaqqol seziladi. O'ylashimizcha, G. Hermesning qarashlarida masalaning huquqiy jihatlariga e'tibor qaratilganda mazkur fikrning takomillashuviga erishilgan bo'lar edi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning tibbiy, ijtimoiy yoki huquqiy modelga asoslanishini e'tiborga oladigan bo'lsak, yuqorida keltirilgan fikrda aynan mana shu jihatlar inobatga olinmaganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

J. Bertinning aytishicha, jismoniy va ruhiy cheklanishlari ta'sirida hayot faoliyati o'z me'yorida bo'lmagan shaxslar nogironligi bo'lgan shaxslardir [4].

Darhaqiqat, shaxslardagi jismoniy qobiliyatlarning cheklanishi yoki ruhiy holatning keskin buzilishi insonlarda nogironlikni keltirib chiqaradi. Insondagi cheklangan qobiliyatlarni kompensatsiya qilish maqsadida, tabiiyki, qo'shimcha imtiyozlar va shart-sharoitlarning yaratilishi talab etiladi.

Alen Lепlejning yondashuviga ko'ra esa, nogironligi bo'lgan shaxs ruhiy, aqliy, jismoniy qobiliyatlarning cheklanishlari oqibatlarini bartaraf etish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratilishiga muhtoj insondir [5].

Nogironlik mezonlariga asoslangan ushbu ta'rif tushuncha mazmunini mustahkamlashda alohida o'rin tutadi. Hayot faoliyatidagi inson qobiliyatlarining cheklanishi haqiqatan ham nogironlik holatlarini keltirib chiqaradi.

M. Leonardining ta'kidlashicha, nogironligi bo'lgan shaxslar jismoniy qobiliyatlarning cheklanishi ortidan ma'lum bir darajadagi imtiyozlarga ega bo'luvchi shaxslar sanaladi. Shuningdek, nogironlik holati bu toifa shaxslarga maxsus maqomga ega bo'lish imkoniyatini yaratadi [6].

T. Shakespeare, N. Vatsonlarning tushuntirishicha, jismoniy va aqliy qobiliyatlarning cheklanishi ta'sirida sezilarli murakkabliklarga duch keladigan va bu murakkabliklarni qo'shimcha shart-sharoitlar orqali bartaraf etishga muhtoj shaxslar nogironligi bo'lgan shaxslar deb ataladi [7]. Keyingi ikki fikr mazmunida nogironligi bo'lgan shaxs tushunchasiga ijtimoiy-huquqiy jihatdan yondashuv mavjud ekanligi anglashilib turibdi. Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlarini himoya qilishga oid olimlarning ilmiy qarashlari tahlili shundan dalolat beradiki, ko'plab Yevropa davlatlarida, jumladan, Italiya, Fransiya, Germaniya, Angliya ijtimoiy-siyosiy muhitida bu toifa shaxslarga nisbatan shakllangan munosabat barqarorlikka asoslangan. To'g'ri, Yevropadagi bir nechta soha olimlarining ilmiy qarashlari bo'yicha bu masalaning o'rganilishi zarur sanalgan jihatlar o'z yechimini topdi, deb aytish bir qadar murakkab jarayondir. Shu bilan birga, yuqorida tahlil etilgan ilmiy qarashlar bu borada bizga ma'lum xulosalarga kelishimizga imkon beradi. O'rta Osiyo va rus olimlarining nogironligi bo'lgan shaxslar tushunchasiga nisbatan fikr-mulohazalari G'arbiy Yevropa olimlarining qarashlaridan biroz farq qiladi. Yevropa va AQSH davlatlarida bu tushunchaga ijtimoiy-huquqiy model asosida yondashilsa, rus jamiyatida bu masalaga tibbiy nuqtayi nazardan mulohaza bildirish amaliyoti mavjud.

M.A. Usmonovning ta'kidlashicha, aqliy yoki jismoniy nuqsonlari tufayli faoliyati cheklanganligi munosabati bilan ijtimoiy yordam va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan shaxs nogiron deb tan olinadi. Shaxsning turmush faoliyati cheklanganligi uning o'z-o'ziga xizmat qilish, yurish, yo'lni topa olish, hattoki o'z harakatini nazorat etish qobiliyati yoki imkoniyatini to'la yoxud qisman yo'qotganligida ifodalanadi [8]. Darhaqiqat, kishini nogiron deb belgilash uchun unda aqliy, jismoniy tomondan jiddiy cheklanish kuzatilishi nazarda tutiladi. Bu toifa shaxslarning nogironlik holati ularning ta'lim olish imkoniyatlariga bevosita ta'sir o'tkazadi. M.A. Usmonovning qarashiga ko'ra, aqliy yoki jismoniy nuqsoni tufayli faoliyati cheklangan shaxs nogironligi bo'lgan shaxs deb tan olinadi. Shaxsiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, nogironligi bo'lgan shaxslarda hayotiy faoliyat har doim ham cheklanavermaydi.

Hech kimga sir emaski, nogironligi bo'lgan shaxslar aqliy faoliyat bilan muntazam shug'ullana olish imkoniga ega. Masalaning ikkinchi tomoni esa, bu toifa shaxslar jismonan cheklangan bo'lishiga qaramasdan, har doim ham ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lishi mumkin emas. Ya'ni ular o'z aqliy faoliyatlari yordamida o'zlarini o'zlari mustaqil ta'minlay oladilar. Natijada

ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi kamayadi. M.A. Usmonovning jismoniy va aqliy cheklanishlari bo‘lgan shaxslarni nogironligi bo‘lgan shaxslar borasidagi fikrlarini mantiqan qo‘llab-quvvatlash mumkin. Biroq bu toifa shaxslarning ijtimoiy yordam yoki ijtimoiy himoyaga muntazam muhtojligi to‘g‘risidagi xulosalari, nazarimizda, bugungi kun e‘tibori bilan dolzarblik kasb etmaydi. Aytmoqchi bo‘lganimiz, shaxs aqliy yoki jismoniy cheklanganligi oqibatida nogironligi bo‘lgan shaxs deb tan olinishi mumkin, lekin ular har doim ham ehtiyojmand hisoblanmaydi.

L.V. Usovaning yozishicha, nogironlik murakkab holat bo‘lib, sohalar kesimida turlicha talqin etiladi. nogironligi mavjud shaxs aqliy, ruhiy yoxud jismoniy holati e‘tibori bilan sezilarli nuqsonlarga duch kelgan insondir [9]. L.V. Usovaning nogironlik sohalar kesimida turlicha talqin etiladi mazmunidagi fikri, nazarimizda, nogironligi bo‘lgan shaxslar tushunchasini ochib berishga xizmat qilmaydi. Sababi, nogironligi bo‘lgan shaxslarning jismoniy, ruhiy yoki aqliy nuqsonlari sohalar kesimi orqali emas, nogironlik holatlariga nisbatan shakllangan yondashuv modellari asosida talqin va tahlil etiladi. Ya‘ni nogironligi bo‘lgan shaxslarga nisbatan shakllangan yondashuvlar tibbiy va ijtimoiy modellar asosida yuzaga kelganligini inobatga olsak, L.V. Usovaning ta‘rifida keltirilgan nogironligi bo‘lgan shaxs jismoniy holati e‘tibori bilan sezilarli nuqsonlarga duch kelgan insondir, jumlasida ham bu o‘rinda, bizning fikrimizcha, o‘zini oqlamaydi. Boisi, har qanday shaxs hayot faoliyati davomida jiddiy jarohat olishi mumkin. Lekin olingan bu jarohat shaxsni ma‘lum bir muddatga jismonan cheklab qo‘ysa-da, uni nogiron deb atashimizga yetarli bo‘lmaydi. Agar olingan jarohat davolab bo‘lmaydigan ko‘rinishda bo‘lib, shaxs hayotiy faoliyatini jiddiy cheklaydigan taqdirda, nogironlik holatini qayd etish mantiqan to‘g‘ri bo‘ladi.

Tadqiqot natijalari tahlili

Shu o‘rinda nogironlik holatlari modellari borasida kichik bir mulohaza yuritsak: nogironlik modellariga alohida e‘tibor qaratishimizning sababi, bu modellar umumlashgan bir holatda nogironligi bo‘lgan shaxslar tushunchasiga aniqlik kiritishga xizmat qiladi. Jismoniy yoki mental nuqson ta‘sirida hayot faoliyati jiddiy cheklanganligi nogironligi bo‘lgan shaxs tushunchasining tibbiy modeli sanaladi. Tushuncha tibbiy modeliga ko‘ra, shaxsga bemor inson o‘laroq munosabat bildiriladi. Nogironligi bo‘lgan shaxsga turli tibbiy muolaja va yordamlar ko‘rsatish orqali uni jamoatchilik hayotiga moslashtirishga harakat qilinadi.

Nogironligi bo‘lgan shaxs tushunchasining ijtimoiy modeli, shaxs salomatligidagi jiddiy buzilishlar bilan birgalikda hayot faoliyatida o‘z funksiyalarini to‘laqonli bajarishi uchun davlat va jamiyatning bu toifa shaxslar holatlariga adaptiv munosabatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Yuqoridagi mulohazalarda ta‘kidlanganidek, nogironligi bo‘lgan shaxs tushunchasining tibbiy modelida integratsiya masalasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etsa, nogironligi bo‘lgan shaxs tushunchasining ijtimoiy modelida davlat va jamiyatning bu toifa shaxslarga nisbatan shakllanadigan inklyuziv yondashuvlari muhim o‘rin tutadi. L.V. Usovaning nogironligi bo‘lgan shaxs tushunchasiga keltirgan ta‘rifida tahlil qilingan jihatlarga umumiy bir mazmunda e‘tibor qaratilgan. Oqibatda ushbu tushuncha ta‘rifi tor ma‘noga ega bo‘lib qolgan.

M.G. Muravyevaning ta‘kidlashicha, jismoniy yoki aqliy zaiflashuv inson hayot faoliyatini cheklashga olib keladi. Shu ma‘noda ma‘lum bir jismoniy yoxud aqliy nuqsonlari asorati ta‘sirida o‘z huquq va imkoniyatlaridan to‘liq foydalana olmaydigan shaxslar nogironligi bo‘lgan insonlar deb tan olinadi [10]. O‘ylashimizcha, M.G. Muravyevaning bu boradagi qarashlari o‘ziga xos subyektivlik kasb etadi. Qaysidir ma‘noda shaxs jismonan yoki aqliy jihatdan cheklangan holatda, tabiiyki, o‘z huquq va erkinliklaridan mustaqil foydalana olmaydi. Bir so‘z bilan aytganda, o‘zgalar yordamiga muhtojlik his etadi. Nogironligi bo‘lgan shaxslarni fuqarolik jamiyatining to‘la huquqli a‘zosi ekanligini inobatga olsak, yuqorida keltirilgan ta‘rif huquqiy model elementlariga mantiqan mos kelishini tushunishimiz mumkin bo‘ladi. Keltirilgan fikr va mulohazalarni qiyosiy tahlil etadigan bo‘lsak, M.A. Usmonovning qarashlarida asosan nogironligi bo‘lgan shaxslarning ijtimoiy himoya subyekti ekanligi masalasiga ko‘proq urg‘u berilganligini anglaymiz. L.V. Usova yondashuviga ko‘ra esa, nogironligi bo‘lgan shaxs tushunchasi tibbiy nuqtayi nazardan tahlil qilingan bo‘lib, asosan tushunchaga bir tomonlama yondashuv parametr sifatida olingan. Ta‘kidlanganidek, bu tushuncha bir tomonlama yondashuv bo‘yicha konseptuallik kasb etmaydi. M.G. Muravyevaning mulohazalari

bo'yicha esa bu tushunchaga, nisbatan huquqiy jihatdan yondashilgan. Aynan ushbu yondashuv bu toifa shaxslarning jamiyatdagi huquqiy maqomini belgilashda alohida o'rin tutadi.

Nogironligi bo'lgan shaxslar tushunchasi masalasida ilmiy-nazariy jihatdan tahlil olib borar ekanmiz, yuqorida qayd etilgan fikrlarni mantiqan isbotlangan qarash sifatida baholay olmaymiz. Sababi, nogironligi mavjud shaxslarning nogironlik holatlari hamda darajalari faqat jismoniy cheklanish bilan tavsiflanmaydi. Shaxs jismonan sog'lom bo'lishi mumkin, biroq uning ruhiy yoki aqliy holati normal hayot talablari darajasidan past bo'lishi ehtimolli holat hisoblanadi. Shaxsning aqliy, jismoniy yoki ruhiy tomondan nosog'lom bo'lishi o'sha shaxsning nogironlik kategoriyasiga mansub ekanligidan dalolat berib turadi. Bu tushunchani ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilar ekanmiz, nogironligi bo'lgan shaxs tushunchasining tibbiy va ijtimoiy tomonlarini hisobga olgan holda bu borada quyidagi mualliflik ta'riflarini ilmiy muomalaga kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi, deb o'ylaymiz. Mazkur tushuncha tibbiy nuqtayi nazardan quyidagicha ta'riflangani maqbul ko'riladi.

Nogironligi bo'lgan shaxs – kasallik, shikastlanish yoki nuqsonlarning oqibatlarini, hayotiy faoliyatni cheklashga olib keladigan va uning ijtimoiy himoyasiga muhtoj bo'lgan tana funksiyalarining doimiy buzilishi bilan sog'lig'i buzilgan shaxs. Ijtimoiy jihatdan esa bu toifa insonlar nogironlik holatlari ta'sirida, mustaqil hayotiy faoliyatlarini to'laqonli amalga oshira olmaydigan shaxslar sifatida namoyon bo'lishadi. O'zbekiston Respublikasi "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasida keltirilgan ta'rif ushbu tushunchaning umumiy mazmunini ochib berishda alohida ahamiyat kasb etadi. "Nogironligi bo'lgan shaxs — ijtimoiy yordam va himoyaga, jamiyat va davlatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotida boshqalar bilan birga teng to'liq va samarali ishtirok etish uchun shart-sharoitlar yaratilishiga muhtoj barqaror jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan shaxs" [11-15]. Bizning fikrimizcha, "O'zbekiston Respublikasining nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Qonunda keltirilgan ta'rif ushbu tushunchani yuridik jihatdan ochib berish imkoniga ega emas. Boisi ta'rif mazmuni asosan tibbiy va ijtimoiy modellar kriteriyalaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan.

Xulosalar

Mavjud qonunchilik normalariga muvofiq, nogironligi bo'lgan shaxslar fuqarolik jamiyatining to'la huquqli subyekti hisoblanadi. Aynan mana shu jihat ushbu ta'rifning bosh mezoni sifatida olinishi lozim edi. O'ylashimizcha, nogironligi bo'lgan shaxs tushunchasiga quyidagicha ta'rif keltirsak, tushunchaning konseptuallik darajasi yanada mustahkamlangan bo'ladi. Nogironligi bo'lgan shaxs, belgilangan tartibda, maxsus huquqlar va umumiy majburiyatlarga ega bo'ladigan, jamiyatning to'la huquqli subyekti hisoblanadigan, jismoniy, aqliy, ruhiy yoki sensor nuqsonlari mavjudligi sababli hayot faoliyati cheklanganligi munosabati bilan qo'shimcha imtiyoz va shart-sharoitlar yaratilishiga ehtiyojmand shaxs. Nazarimizda, ushbu ta'rif tushunchani yuridik jihatdan tavsiflashda eng maqbul variant hisoblanadi.

Shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar tushunchalari o'rtasida olimlar fikrlarida ham ko'rsatib o'tish mumkin bo'lgan farqli jihatlar nihoyatda kam. Bu borada bildirilgan mulohazalar qiyosiy o'rganilar ekan, keltirilgan fikrlarda bir-birini to'ldirish, takrorlash holatlari ko'p uchraydi. Vaholanki, bu tushunchalar nazariy jihatdan bir-biridan sezilarli farq qiladi. Jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar holatlarining tibbiy model orqali xarakterlanishi yoxud nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy model orqali tavsiflanishi mazkur tushunchalar orasidagi farqli jihatlarni ilmiy asoslantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, nogironlik belgilarining bu toifa shaxslar hayotiy faoliyatiga bo'ladigan ta'siri ham tushunchalar orasidagi farqli tomonlarni belgilovchi muhim faktorlardan biri sanaladi. Aytmoqchimizki, bu tushunchalar qonunchilik nuqtayi nazaridan ma'lum bir ta'rifga ega bo'lsa-da, bugungi kunga qadar o'z ilmiy yechimini topmagan. Ya'ni tushunchalarning ilmiy-nazariy jihatlariga aniqlik kiritilmagan.

Jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar va nogironligi bo'lgan shaxs tushunchalari o'rtasidagi nazariy asoslarni tahlil qilish maqsadga muvofiq sanaladi. Jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar odatda mustaqil harakatlana olish imkoniyatidan mahrum insonlar sanalishadi. Ya'ni ularning tayanch harakat tizimida jiddiy buzilish kuzatiladi. Oqibatda esa ular nomidan maxsus

tayinlangan vasiy ish ko'radi. Nogironligi bo'lgan shaxslar esa ularga nisbatan kengroq muomala layoqatiga ega shaxslar hisoblanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 3-dekabr – Xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga murojaati (Address of President Shavkat Mirziyoyev to the people of Uzbekistan on the occasion of December 3, 2021 - International Day of Persons with Disabilities) // <https://kun.uz/docs/5078511>
2. Anne Waldschmidt. Disability Studies: Individuelles, soziales und/oder kulturelles Modell von Behinderung? // <http://bidok.uibk.ac.at/library/waldschmidt-modell.html>
3. Gisela Hermes. Disability Studies // <https://dista.uniability.org/glossar/disability-studies-2/>
4. Giovanni Bertin Corso di Laurea Magistrale in Governance delle Organizzazioni Pubbliche Tesi di Laurea: La disabilità e i nuovi bisogni Modello innovativo nell'area del nord est.2019. – P. 12. <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/14177/865920-1224684.pdf?sequence=2>
5. Alain Leplège Dans Champ psychosomatique 2009/3 (n° 55), pages 97 à 109 <https://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique-2009-3-page-97.htm> // <https://www.cairn.info/publications-de-Alain-Lep1%C3%A8ge--53826.htm>
6. Leonardi M. Definire la disabilità e ridefinire le politiche alla luce della Classificazione ICF, in G. Borgnolo et al. (a cura di), ICF e Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Nuove prospettive per l'inclusione, Erickson, Trento 2009, pp. 45-54.
7. Shakespeare T., Watson N. The Social Model of Disability: an Outdated Ideology? cit., 2001, p. 25.
8. Усмонова М. А. Ўзбекистонда кексалар ва ногиронларни ижтимоий ҳимоялашнинг ташкилий-ҳуқуқий муаммолари: Ю. ф. н. ... дисс. автореф. – Т., 1995. – Б. 19. (Usmonova M. A. Organizational and legal problems of social protection of the elderly and disabled in Uzbekistan: Yu. f. n. ... diss. author's abstract. – Т., 1995. – P. 19.)
9. Усова Л. В. К вопросу об интерпретации понятий “инвалид” и “инвалидность”. 5-сборник. – Кубань: Кубанский государственный университет, 2020. – С. 98. (Usova L. V. On the interpretation of the concepts of "disabled person" and "disability". 5-collection. - Kuban: Kuban State University, 2020. - P. 98.)
10. Муравьева М. Г. Калеки, инвалиды или люди с ограниченными возможностями? Обзор истории инвалидности // <https://cyberleninka.ru/article/n/kaleki-invalidy-ili-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-obzor-istorii-invalidnosti>; Yana: Муравьева М. Г. Инвалиды или люди с ограниченными возможностями // The journal of social policy studies. Том 10. 2012. – С. 157. (Muravyova M. G. Cripples, disabled people or people with disabilities? A review of the history of disability // <https://cyberleninka.ru/article/n/kaleki-invalidy-ili-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-obzor-istorii-invalidnosti>; Yana: Muravyova M. G. Disabled people or people with disabilities // The journal of social policy studies. Vol. 10. 2012. - P. 157.)
11. O'zbekiston Respublikasining “Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risida”gi Qonuni (Law of the Republic of Uzbekistan "On the Rights of Persons with Disabilities") // <https://lex.uz/docs/5049511>
12. Il'ina N. V. Mezhdunarodno-pravovoe regulirovanie zashhity prav invalidov boevyh dejstvij. Dis.kand. jurid. nauk [International legal regulation of the protection of the rights of disabled people in military operations. Dissertation of the candidate of legal sciences]. 20.02.03. Moscow, 2009, p. 10.
13. Lindqvist B. Standard rules in the disability field – a new united nations instrument. Human rights and disabled persons: essays and relevant human rights instruments. Ed. by T. Degener, Y. Kosterdreese. Dordrecht-boston-London, Martinus nijhoff publishers, 1995, p. 65. QUQ
14. Obzor voprosov i tendencij, kasajushhihsja uluchsheniya polozheniya invalidov. Doklad General'nogo sekretarja OON. Dokument OON [Review of issues and trends related to the

improvement of the situation of persons with disabilities]. 7.04.2003, no. a/ac.265/2003/2, p. 4. Available at: <http://www.un.org/ru/documents/>.

15. Social'noe razvitie: voprosy, kasajushhiesja mirovogo social'nogo polozhenija i molodezhi, starenija,invalidov i sem'i. osushhestvlenie vsemirnoj programmy dejstvij v otnoshenii invalidov i desjatiletieinvalidov OON. Doklad general'nogo sekretarja OON. Dokument OON Social development: issues relatedto the world social situation and youth, aging, the disabled and the family. the implementation of theworld program of action for persons with disabilities; and the un decade of persons with disabilities. UN Secretary General's report. UN document]. No. a/46/366, 22.08.1991, p. 11. Available at: <http://www.n.org/ru/documents/>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000